

O'QUVCHI YOSHLAR ONGI VA TAFAKKURIDA BAG'RIKENGLIK (TOLERANTLIK) MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI.

Qulmatov Norqobil Eshmamatovich
S D V M C H B U T F. katta o'qituvchi
91-166-22-35. norqobil.65@mail.ru
Rizzaev Shavkatjon Rihsiboevich
S D V M C H B U T F. Assistent
rizzaevshovkatrxisiboevich@mail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolaning mazmunida mamlakatimiz ta'lim-tarbiya tizimida ilm-fanning rivojlanishi asosida Yangi O'zbekiston jamiyatini barpo etishda o'quvchi yoshlar ongi va tafakkurida bag'rikenglik madaniyatini shakllantirish masalalarining samarali va ta'sirchan usullari bayon etiladi.

Kalit so'zlar: Yangi O'zbekiston, o'quvchi yoshlar, ilm-fan, ta'lim, tarbiya, madaniyat, ma'naviyat, ma'rifat, bag'rikenglik, diniy bag'rikenglik, ma'naviy tarbiya, milliy va umuminsoniy qadriyatlar.

Аннотация: В данной статье рассматриваются эффективные и действенные методы формирования культуры толерантности в сознании и мышлении учащейся молодежи в процессе построения общества Нового Узбекистана на основе развития науки в системе образования нашей страны.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, учащаяся молодежь, наука, образование, воспитание, культура, духовность, просвещение, толерантность, религиозная толерантность, духовно-нравственное воспитание, национальные и общечеловеческие ценности.

Annotation: This article discusses the effective and influential methods of fostering a culture of tolerance in the minds and thinking of students as part of building the New Uzbekistan society, based on the development of science within the country's education system.

Keywords: New Uzbekistan, students, science, education, upbringing, culture, spirituality, enlightenment, tolerance, religious tolerance, moral education, national and universal values.

Tadqiqot ishining dolzarbligi: Ma'lumki, bugungi kunda 130 dan ortiq turli millat va ellatlarning vakillari bag'rikenglik buyuk tarixiy an'analari bilan vijdon va din erkinligi bilan kafolatlangan holda, O'zbekistonning saxovat va birodarlik tamoyillari asosida tinchlik va hamjihatlikda yashamoqda. "Davlatimiz rahbari nafaqat mamlakatimizda, Markaziy Osiyo va dunyo mamlakatlarida ham yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashda hamjihatlik, diniy bag'rikenglik, tinchlik va osoyishtalikni mustahkamlashga katta e'tibor qaratmoqda". Yoshlarni milliy istiqlol g'oyalari ruhida tarbiyalashning muhim sohalardan biri yoshlar diniy bag'rikenglikni tarbiyalash tashkil qiladi.

Bag'rikenglik (tolerantlik) lotincha so'zdan olingan bo'lib chidash, chidamlilik, sabr-toqatli bo'lish degan ma'noni anglatadi. Bag'rikenglik (tolerantlik) tushunchasini ingliz immunologi P. Medavr 1953 yilda ilmiy muomalaga kiritgan. Agar bag'rikenglik (tolerantlik) dastlab toksikologiya farmakologiya fanlarida qo'llanilgan bo'lsa, hozirgi vaqtda dinshunoslik, milliy istiqlol g'oyasi, falsafa, siyosatshunoslik va boshqa sohalarda qo'llanilmoqda. Bag'rikenglik (tolerantlik) jahon miqyosida keng tarqalgan tushuncha bo'lib, u siyosiy, tibbiy, axloqiy, falsafiy, etnik, iqtisodiy, ekologik, estetik, huquqiy, demografik, mafkuraviy, diniy ko'rinish va shakllarga egadir.

Jahonda globallashuv jarayonlari keskin sodir bo'layotgan bugungi sharoitda o'quvchi yoshlar diniy bag'rikenglikni tarbiyalash davrimizning asosiy talablaridan biri bo'lib qoldi.

Muammoni hal qilish yo'llari: Diniy bag'rikenglik g'oyasi xilma-xil diniy e'tiqodga ega bo'lgan kishilarning bir zamin, bir Vatan buyuk g'oya va niyatlar yo'lida hamjihat, hamkor bo'lib yashashini, faoliyatini anglatadi. Azal-azaldan ona yurtimizda musulmonlar, nasroniylar, buddaviylar, iudaviylar va boshqalar yonma-yon yashab kelgan. Asrlar mobaynida yirik shaharlarda masjid, cherkov, sinagoga, ibodatxonalarining mavjud bo'lishi, turli dinga mansub taqvodorlarning o'z diniy amallarini erkin ado etib kelayotgani buning tasdig'idir.

Tariximizning eng murakkab og'ir damlarida ham ular orasida diniy asosda mojarolar bo'lmagani xalqimizning dinlararo bag'rikenglik borasida ulkan tajriba to'plaganligidan dalolat beradi. O'zbekistonda erkin fuqarolik jamiyati, dunyoviy davlat barpo etilmoqda. Qurilayotgan jamiyatning tamoyillari, huquqiy asoslari ishlab chiqilgan va xalqimiz tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. O'zbekistonda davlat barcha dinlarga, barcha e'tiqod sohiblariga qonuniy asosda teng imkoniyatlar yaratib bergan. Din va diniy tashkilotlar o'rtasidagi munosabatlar O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 1998 yil 1 maydagi «Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida»gi qonuni asosida, shuningdek O'zbekiston Respublikasi yangi tahrirdagi Konstitutsiyasiga binoan fuqarolarning haq-huquqlarini hurmat va himoya qilish asosida olib borilayotganligi e'tiqod erkinligini amalda ta'minlamoqda.

Taklif va tavsiyalar: Ta'lim tarbiya berish barobarida o'quvchi yoshlar bag'rikenglik madaniyatining xilma-xil usullarini hurmat qilish, qabul qilish va to'g'ri tushunishni o'rgatish orqali ularning ongi va tafakkurida bag'rikenglikni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bag'rikenglik orqali o'quvchilar ongi va tafakkurida insoniylik, samimiyat, kattalarga hurmat va kichiklarga izzat his-tuyg'ulari shakllanib boradi. Bag'rikenglik turli-tumanlikdagi birlikdir. Bu faqat ma'naviy burchgina emas, balki siyosiy va huquqiy ehtiyoj hamdir.

Bag'rikenglik inson huquqlarini qaror toptirish, plyuralizm (shu jumladan, madaniy plyuralizm), demokratiya va huquqning tantanasi uchun ko'maklashish majburiyatidir. Bag'rikenglik aqidabozlikdan, haqiqatni mutlaqlashtirishdan voz kechishni anglatuvchi va inson huquqlari sohasidagi xalqaro-huquqiy hujjatlarda o'rnatilgan qoidalarni tasdiqlovchi tushunchadir.

Kutilayotgan ijtimoiy samara (natija): Bugungi kunda o'quvchi yoshlar ongi va tafakkurida bag'rikenglik madaniyatini shakllantirish va uni yangi ko'rinishlarda namoyon etish Yangi O'zbekiston jamiyatining ustuvor yo'nalishiga aylangan. Bag'rikenglikni jamiyatimiz hayotiga singdirish, keng tarzda joriy etish tizimli ravishda izchillik bilan tashkil etilmoqda.

Bag'rikenglik turli millat va elatlar vakillarini olijanob g'oya va ezgu niyatlar yo'lida hamkor va bahamjihat yashashga undaydi. Bag'rikenglik vaqtga bog'liq emas, makon tanlamaydi. Chegaralar unga to'siq bo'la olmaydi. Bag'rikenglik barcha millat va elatlarning tillari, urf-odatlar va an'analarini rivojini istaydi. Bag'rikenglik g'oyasi insonni irqi, jinsi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsi hamda ijtimoiy mavqeidan qat'i nazar, bir xilda teng ko'rishga asoslanadi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, bag'rikenglik o'zligini anglagan millatning boshqa millatni kamsitmasdan, tinch-totuv hayot kechirishidir. Bag'rikenglik har bir insonning xulq-atvori, odob-axloqi, siyosiy-ma'naviy pokligi, inson deb ulug'lanuvchi oliy qadriyatlarga ijobiy munosabatini belgilab beruvchi nafis tuyg'udir. Bag'rikenglik hozirgi va kelajak avlodlar oldidagi yuksak mas'uliyatni anglaydi, demokratiya va ijtimoiy adolatga sadoqatni namoyon qiladi.

Yangi O'zbekiston o'zining ustuvor yo'nalishini belgilovchi Taraqqiyot strategiyasida belgilangan vazifalarni izchillik bilan amalga oshirishda, xalqaro munosabatda tinchlikparvarlik, bag'rikenglik va hamdo'stlik siyosatini ilgari surayotgan mamlakat sifatida dunyo hamjamiyati

e'tiborini qozonmoqda.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Ал-Бухорий Абу Абдуллох Муҳаммад Ибн Исмоил. Ҳадис: Ал-жомеъ ас-сахих (Ишонарли тўплам). 4 жилдлик. – Тошкент: Қомуслар бош таҳририяти, 1991,1992, 1994, 1996.
2. А. И. Расулов, Л. С. Турсунов Диний бағрикенглик ижтимоий-психологик феномен сифатида, 2015. – Б. 19.
3. Психологиянинг долзарб муаммолари (Республика илмий-амалий анжумани материаллари). – Тошкент: Низомий номидаги ТДУ, 2009. – Б. 270
4. “Бағрикенглик янги Ўзбекистон жилосидир” Абдуҳолиқ Хусайнов., 17 ноябр 2021 йил
5. “Бағрикенглик – маърифатга асосланувчи олий кадрият” Дийдоржон Аскарлов, Мир Араб ўрта махсус ислом билим юрти мударриси. 03.05.2023
6. “Бағрикенглик – ахлоқий фазилатдир” *Н. Холиқназаров* Январь. 28, 2020
7. “Бағрикенглик – тинчлик ва барқарорлик асосидир”. И.М.Губкин номидаги Россия давлат нефт ва газ (МТУ) университети Тошкент филиали 2018 йил 29 ноябр.